

**La production vivrière durable face à l'impact
environnemental et sanitaire de l'adoption paysanne
des herbicides : une étude de cas dans la sous-
préfecture de N'Guessankro en Côte d'Ivoire**

**Sustainable food production challenged by the
environmental and health impact of farmer adoption of
herbicides: a case study in the sub-prefecture of
N'Guessankro in Côte d'Ivoire**

KOUASSI Kouadio Edouard

Chercheur au Centre de Recherche pour le Développement (CRD)
Laboratoire d'Agroéconomie et Développement Rural (LADR)
Université Alassane Ouattara (UAO)- Bouaké-Côte d'Ivoire
edouardkouassi@uao.edu.ci / kouassikedouard@yahoo.fr

N'GUESSAN Aménan Kan Delphine

Chercheuse associée au Laboratoire d'Agroéconomie et Développement
Rural (LADR)
Université Alassane Ouattara (UAO)- Bouaké-Côte d'Ivoire
delphie022@yahoo.fr

COULIBALY Gninlan Hervé

Enseignant-Chercheur au département de Sociologie
Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)
gninlan7@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.7499744

Résumé

Les cultures vivrières en Côte d'Ivoire sont de plus en plus confrontées à l'usage intensif des herbicides. Leur utilisation accrue soulève des interrogations sur la vulnérabilité des ressources naturelles et des populations rurales. À N'Guessankro, localité du centre de la Côte d'Ivoire, l'adoption du désherbage chimique impacte négativement l'environnement et la santé des populations. La présente contribution vise à analyser les risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage à outrance des herbicides par les agriculteurs de N'Guessankro et leur impact sur la culture vivrière durable. L'étude s'est appuyée sur une approche qualitative et quantitative. Des entretiens individuels, des focus group avec les catégories socio-professionnelles impliquées dans la production vivrière et un questionnaire administré aux actifs agricoles ont été effectués. Les résultats montrent que les producteurs sont de plus en plus dépendants des herbicides à cause des nombreux avantages qu'ils procurent malgré les risques encourus. L'usage abusif des herbicides présente par ailleurs des risques sanitaires élevés pour les agriculteurs et a un impact significatif sur l'ensemble des agroécosystèmes. Ces aléas proviennent des connaissances superficielles du mode d'utilisation des herbicides. En conséquence une assistance basée sur la formation, la sensibilisation et le suivi technique des agriculteurs, permettra de réduire les risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage généralisé des herbicides et favorisera une agriculture vivrière durable.

Mots-clés : Production vivrière durable, adoption, perception, herbicides, Côte d'Ivoire

Abstract

Food crops in Côte d'Ivoire are increasingly confronted with the intensive use of herbicides. Their increased use raises questions about the vulnerability of natural resources and rural populations. In N'Guessankro, a locality in central Côte d'Ivoire, the adoption of chemical weed control has a negative impact on the environment and the health of the population. This paper aims to analyze the health and environmental risks associated with the overuse of herbicides by farmers in N'Guessankro and their impact on sustainable food production. The study was based on a qualitative and quantitative approach. Individual interviews, focus groups with socio-professional categories involved in food production and a questionnaire administered to active farmers were conducted. The results show that producers are increasingly dependent on herbicides because of the many benefits they provide despite the risks involved. The misuse of herbicides also poses high health risks to farmers and has a significant impact on the overall agroecosystem. These hazards stem from superficial knowledge of how to use herbicides. Consequently, assistance based on training, sensitization and technical monitoring of farmers will reduce the health and environmental risks associated with the widespread use of herbicides and will promote sustainable food agriculture.

Keywords: Sustainable food production, adoption, perception, herbicides, Côte d'Ivoire

1. Introduction

L'agriculture est au cœur de nombreux débats environnementaux et sanitaires liés aux outils et techniques de travail ainsi qu'à l'usage de produits chimiques qui sont méconnus ou mal utilisés par les agriculteurs (PSAC, 2012 ; M. Kanda *et al.*, 2013). En effet, l'activité agricole se trouve aujourd'hui dans une phase de transition avec l'utilisation abusive des pesticides (B. N'Guessan *et al.*, 2016).

En Côte d'Ivoire, les herbicides sont devenus le nouvel outil de travail champêtre tant pour les petits exploitants que dans les agro-industries (M. Doumbia et E. Kwadio 2009 ; A. Mangara *et al.* 2014). Ces produits sont employés pour lutter contre les adventices ou « mauvaises herbes », pour réduire la pénibilité du travail manuel ou encore pour faire face à la raréfaction de la main d'œuvre agricole. Cette méthode très courante dans les cultures extensives permet de réduire les temps de désherbage et d'optimiser les rendements des exploitations (M. Mangara *et al.* *op cit*). L'utilisation des herbicides entraîne ainsi souvent des changements de comportement dans la pratique des activités agricoles (M. Doumbia et E. Kwadio, *op cit*). Ils sont devenus de véritables moyens de production agricole socialement ancrés pour les unités de production. Pourtant, les produits chimiques utilisés présentent une menace croissante pour les humains et les environnements de production agricole (A. Fait *et al.*, (2004) ; PNGTER, (2009) ; M. Doumbia et E. Kwadio, (*op cit*) ; PSAC (2012) ; M. Kanda *et al.*, (*op cit*) ; Mangara *et al.*, (*op cit*) ; F. Naili, (2014) ; S. Akpo *et al.*, (2016)).

L'étude vise ainsi d'une part à déterminer les risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage à outrance des herbicides par les agriculteurs de N'Guessankro ; et d'autre part à évaluer leur impact sur la culture vivrière durable.

Pour atteindre cet objectif, l'article s'est proposé de vérifier l'hypothèse suivante : l'utilisation abusive des herbicides à N'Guessankro par les agriculteurs, s'explique par l'ignorance de ces derniers des risques sanitaires et environnementaux.

2. Matériel et Méthode

2.1. Cadre géographique de l'étude

Les investigations se sont déroulées à N'Guessankro, une sous-préfecture du département de Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gbêkê en raison de la forte production vivrière qui y est développée et de l'utilisation généralisée des herbicides dans les travaux champêtres. Elle est limitée au nord par les sous-préfectures de Marabadiassa et Bouandougou ; au sud par les sous-préfectures de Bodokro et de Botro ; à l'est par la sous-préfecture de Krofoinsou et à l'ouest par les sous-préfectures de Tienegboué et de Béoumi. L'étude a particulièrement concerné les villages de Plibo, Kongossou-Kouadiokro et Myan-Gokro qui sont des localités agricoles (Figure 1).

Figure 1 : Cartographie des zones étudiées dans la sous-préfecture de N'Guessankro

Source : notre étude, juillet 2022

D'un point de vue ethnoculturel, cette spécification géographique met en relief le groupe baoulé appartenant au groupe Akan.

La végétation de ces localités est dominée par la savane arborée dans laquelle on trouve des îlots de forêts et des galeries forestières le long des cours d'eau. La population exerce diverses activités dont la principale est l'agriculture. Les cultures pratiquées sont l'igname, le manioc, la tomate, l'aubergine, le gombo, etc.

2.2. Matériel

L'étude s'est servie à la fois de matériel quantitatif et qualitatif. En effet, les logiciels KoboCollect (une application qui permet d'entrer des données à partir d'interviews ou d'autres données primaires en ligne ou hors ligne), Sphinx² (V5) et Excel ont servi conjointement à l'élaboration du questionnaire, à la collecte et à l'analyse des données quantitatives. Principalement, à partir du logiciel KoboCollect, les smartphones ont servi de matériels pour la collecte des données quantitatives.

Pour l'approche qualitative, le dictaphone, l'appareil photo, des blocs notes, des stylos ont aidé à la collecte des données. Après la retranscription des données, nous avons procédé au traitement thématique pour aboutir à l'interprétation des informations

2.3. Méthodes

Le présent papier a été réalisé à N'Guessankro pendant les périodes de grandes activités agricoles qui s'étendent de Février à Octobre, précisément dans le mois de Juillet consacré au désherbage. L'étude s'est appuyée sur une démarche à la fois qualitative et quantitative fondées sur la recherche documentaire, le questionnaire, des entretiens individuels et le focus-group. Pour le volet quantitatif, un échantillonnage à deux degrés a été effectué pour sélectionner les agriculteurs. Au premier degré, les villages d'enquête ont été sélectionnés selon un choix raisonné établi sur la base de la taille des villages et l'ampleur du phénomène des herbicides. Au second degré, un tirage aléatoire simple a été effectué au travers d'une liste de 100 agriculteurs du vivrier par localité d'enquête

préalablement transmise par l'agent ANADER³. Ce tirage a permis de sélectionner 30 agriculteurs par village, soit une proportion de 30% et un total de 90 enquêtés (Tableau 1).

Tableau I : Echantillon de l'étude

Villages enquêtés	Nombre d'enquêtés par village
Plibo	30
Kongossou-Kouadiokro	30
Myan-Gokro	30
Total	90

Source : notre étude, juillet 2022

Le questionnaire administré aux agriculteurs actifs a porté sur l'adoption et le mode d'utilisation des herbicides, la perception des risques sanitaires et environnementaux de l'utilisation des herbicides, et le mode d'utilisation des herbicides.

Pour collecter des données qualitatives complémentaires, des entretiens semi directifs individuels et de groupes ont également été effectués avec des personnes-ressources (les autorités administratives et coutumières, l'agent ANADER, l'agent de santé et des vendeurs de produits phytosanitaires de la sous-préfecture de N'Guessankro).

³ ANADER : Agence National d'Appui au Développement Rural

Une part importante de la recherche documentaire s'est inspirée de rapports de projets, d'articles et de thèses sur l'agriculture ivoirienne.

Les observations quant à elles, ont été faites à travers des visites de terrain et ont permis d'appréhender les principales pratiques de méconnaissance ou d'ignorance des risques liés à l'utilisation des herbicides, la qualité des jachères depuis l'adoption des herbicides, les comportements cultureux, et l'évolution des activités agricoles.

Dans le cadre de la présente étude, la théorie du comportement adaptatif du producteur développée par L. Bradford et G. Johnson (1953) puis actualisée par E. Chia *et al.* (2014) a servi de cadre d'analyse des données. Cette théorie, de manière générale permet de rendre compte du fonctionnement des différents types d'exploitations. Elle constitue un dépassement des principales limites de la théorie néoclassique de la production, à savoir le caractère exogène de la fonction de production et de la fonction d'objectif (E. Chia *et al.*, 2014, p. 84-85). L'exploitant ne maîtrisant pas tous les éléments de son état, « c'est en agissant que l'acteur prend mieux conscience des contraintes de sa situation ». Il modifie alors la perception de sa propre situation en adaptant ses objectifs. L'environnement agricole étant en mutation permanente, l'acteur s'adapte en permanence.

Tout bien considéré, la méthodologie mise en place a permis de mettre en exergue les nouvelles pratiques agricoles des producteurs de la sous-préfecture de N'Guessankro liées à l'utilisation des herbicides et d'en déceler les risques pour la santé et l'environnement.

Cette construction méthodologique a permis d'obtenir les résultats qui sont ci-dessous exposés et développés.

3. Résultats

3.1. L'adoption des herbicides à N'Guessankro

L'utilisation des herbicides à N'Guessankro s'est effectuée de bouche à oreille. Sa diffusion a surtout été favorisée par les expériences vécues dans les zones de production cacaoyères de Soubré, Méagui, Daloa, Divo, Gagnoa, San-Pedro, etc. Elle a pris de l'ampleur autour des années 2006 à 2018 sans une formation adéquate comme l'atteste 81,1% des enquêtés. Cette adoption s'est faite progressivement en trois grandes étapes, selon les agriculteurs. La première se situe au début des années 2000 avec les premiers adoptants. La deuxième vague a lieu à la fin des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010. Quant à la troisième, la plus massive, elle a pris forme à partir de l'année 2016. Aujourd'hui, cette pratique agricole est adoptée par l'ensemble (100%) des agriculteurs de N'Guessankro comme l'indique le tableau 2.

Tableau II : Taux d'utilisation des herbicides (N=90)

Utilisation des herbicides par l'ensemble des producteurs	eff.	Fréq.
Oui	90	100%
Non	00	0%
TOTAL	90	100%

Source : notre étude, Juillet 2022

L'attachement grandissant des agriculteurs de N'Guessankro aux herbicides a été favorisé d'une part, par le manque de main-d'œuvre et d'autre part, pour l'assurance d'une productivité agricole suffisante. Selon les agriculteurs de N'Guessankro, en plus de constituer un important outil et moyen de facilitation du travail agricole, l'utilisation des herbicides assure l'augmentation du rendement. Ces derniers pointent également du doigt la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire à rendre l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, comme l'un des facteurs majeurs du recours massif à l'usage des herbicides. A ce propos Y.F, agriculteur à Plibo s'exprime en disant : « depuis qu'on nous a dit de mettre tous nos enfants à l'école, on n'a plus personne pour nous aider à travailler dans nos champs. C'est pour cela qu'on utilise les herbicides. Avec ça au moins, on peut nettoyer le champ rapidement ».

Selon les enquêtes, l'école obligatoire les contraint à recourir aux produits chimiques pour pallier l'absence des enfants de la famille, envoyés à l'école comme le confirme K. K, un producteur de Kongossou-Kouadiokro : « L'école obligatoire prive les agriculteurs de bras valides pour les travaux champêtres. C'est ce qui nous oblige à recourir de plus en plus aux produits chimiques pour pallier l'absence des enfants de la famille, autrefois destinés à servir de main-d'œuvre agricole ». Un autre agriculteur renchérit en ces termes : « Les herbicides constituent désormais nos enfants. Ils remplacent nos enfants qui sont tous à l'école comme l'exige l'Etat » (N. A, agriculteur à Plibo).

Comme en atteste ces différents verbatims, l'agriculture familiale est mise à l'épreuve par la politique de l'école obligatoire qui réduit drastiquement la main d'œuvre au niveau

des unités familiales de production. En effet, l'inscription systématique des enfants à l'école rend la main-d'œuvre agricole de plus en plus rare et coûteuse comme l'explique K.K de Kongossou-Kouadiokro, en ces termes : « Avant, on prenait les manœuvres journaliers à 500f, maintenant c'est arrivé à 3000f alors que les produits font plus que le travail des manœuvres en si peu de temps ».

Les propos de cet agriculteur traduisent bien la cherté de la main-d'œuvre qui justifie le recours aux herbicides. En effet, la dépendance envers les produits phytosanitaires devient plus aiguë en raison de son efficacité à faciliter les travaux champêtres. Ainsi, plusieurs gammes sont utilisées pour les cultures vivrières.

3.2. Une gamme variée d'herbicide utilisé

A N'Guessankro, deux types d'herbicides sont fréquemment utilisés. Il s'agit des herbicides en formulation liquide (SL) et les herbicides en formulation poudre ou solide (Photo 1 et 2).

Photo 1 et 2 : les types d'herbicides utilisés à N'Guessankro

Prise de vue : notre étude, juillet 2022

Qu'ils soient en formulation liquide ou solide, les herbicides sont vendus sur le marché à travers une variété de noms qui obéit surtout à une logique de marketing. Les herbicides fréquemment utilisés, selon les agriculteurs, sont résumés dans le tableau 3.

Tableau III : Les herbicides fréquemment utilisés par les producteurs de N'Guessankro

herbestra	miracle	Killer	Manloriz
la daba	ricolte	bombara	sombokpa
la		rapidemax	Kabamax
machette	manloba		
tête		Kalash	Herbigros
rouge	rondolf		
baraca	la	glycot	Tassouman
	solution		
bibanan		gnakpô	Fagana
	gripader	plus	
herbestop	tacokelé	Akaté	Binfaga

Source : notre étude, juillet 2022

On note ainsi une gamme variée d'herbicides utilisés par les agriculteurs de N'guessankro. Ces produits sont d'origines diverses, selon les paysans. En dehors des herbicides de production ivoirienne, ces derniers recourent très souvent à des produits provenant des pays frontaliers et de la sous-région ouest-africaine.

3.3. Mode d'utilisation des herbicides

3.3.1. Utilisation massive des herbicides non homologués

Les herbicides utilisés par les agriculteurs de N'Guessankro sont variés et d'origines diverses. Ils sont pour la plupart, non recommandés en Côte d'Ivoire comme le reconnaissent les paysans eux-mêmes. En effet, 75,6% des enquêtés affirment que les herbicides qu'ils utilisent pour leurs activités champêtres ne sont pas recommandés (Tableau 3).

Tableau IV : Réaction des agriculteurs sur l'homologation des herbicides (N=90)

Réponse	Nb. cit.	Fréq.
Non	68	75,6%
Oui	22	24,4%
TOTAL	90	100%

Source : notre étude, Juillet 2022

Ce recours massif à ces produits non recommandés s'explique, selon les agriculteurs de N'Guessankro par diverses raisons dont la plus importante est leur efficacité (tableau 4).

Tableau V : Raisons de l'utilisation des herbicides non recommandés (N=68)

Raisons évoquées	Nb. Cit	Fréq.
Efficacité des herbicides non homologués	46	68%
Facilités d'achat faites par le vendeur	27	40%
Joue plusieurs rôles	21	31%
Faible coût des herbicides non homologués	5	7%
Coût élevé des herbicides homologués	2	3%
Autres	6	9%

Source : notre étude, juillet 2022

Les résultats du tableau 4 montrent, dans l'ensemble, que l'option pour les herbicides non recommandés se justifie essentiellement par leur efficacité (68%), les facilités d'achat faites par le vendeur (40%) et par les multiples rôles qu'ils jouent (31%). Ces avantages évoqués poussent certainement les

agriculteurs au non-respect des bonnes pratiques recommandées en matière d'utilisation des herbicides en Côte d'Ivoire.

3.3.2. Non-respect des bonnes pratiques agricoles recommandées

Les produits phytosanitaires représentent un danger d'intoxication pour la santé humaine quand, ils ne sont pas utilisés selon les normes de biosécurité. Pour cette raison, il est nécessaire de porter des équipements de protection⁴ lors de la préparation et de l'application des produits. Toutefois, il ressort de la présente étude qu'un nombre important (84,4%) des agriculteurs de N'Guessankro n'utilisent pas les mesures de protection tel que recommandé (Tableau 5).

Tableau VI : Respect des mesures de sécurité liées à l'application des herbicides (N=90)

Respect des mesures de sécurité	Nb. cit.	Fréq.
Non	76	84,4%
Oui	14	15,6%
TOTAL	90	100%

Source : notre étude, Juillet 2022

⁴ Port d'équipements de sécurité tels les blouses imperméables, les gants, les casque, les lunettes, les masques à gaz

Ce non-respect des mesures de sécurité est d'autant plus paradoxal qu'une grande majorité (63,3%) des agriculteurs interrogés affirme être consciente du danger que représente la mauvaise utilisation des herbicides. A la question de savoir si les producteurs respectent les mesures de sécurité, il n'y a que 15,6% qui répondent par l'affirmative. D'ailleurs, ces derniers ne prennent pas réellement des mesures de protection car les équipements de sécurité utilisés ne sont pas ceux recommandés. Ce sont, par exemple, des cache-nez utilisés à la place des masques à gaz; des tenues ordinaires pour les travaux champêtres utilisées à la place des blouses imperméables et bien d'autres. Les propos de G.A.L, agriculteur de Plibo expriment bien cette situation quand il dit : « *on se lave tout simplement les mains avec du citron, cendre ou de l'eau simple* ». Ces propos montrent que les paysans se lavent simplement les mains dans le meilleur des cas. Sinon, aucune mesure de sécurité n'est prise très souvent lorsqu'il s'agit d'utiliser les herbicides comme le traduit D.K, agriculteur à Myan-Gokro en ces termes : « *Bon rien, il y'a pas de temps car on a d'autres choses à faire dans l'immédiat* ». L'absence d'encadrement pourrait expliquer cette situation.

3.4. Des agriculteurs sans encadrement

Les producteurs de N'Guessankro n'ont jamais bénéficié de formation sur les modes d'utilisation des produits phytosanitaires. Ainsi, l'adoption de ces produits dans la zone d'étude, comme évoqués par ceux-ci, s'est opérée par le canal des réseaux de relations (parents, amis, vendeurs, voisinage, etc.) à la suite des

expériences vécues dans d'autres contrées. C'est par la diffusion des avantages relatifs à l'utilisation des herbicides et à travers des prescriptions de différents vendeurs de produits phytosanitaires que se fait l'utilisation des herbicides. Il s'agit notamment du dosage et la qualité des produits, comme l'exprime K.Y, agriculteur de Myan-Gokro en ces termes : « *Ce sont les vendeurs qui nous guident sur le dosage et comment utiliser les produits* ». Ces propos sont confirmés par N.K, un producteur de Plibo quand il affirme : « *On n'a pas reçu de formation pour l'utilisation des produits, ce sont les vendeurs qui nous disent comment se protéger pour l'application* ».

En réalité, les agriculteurs de N'Guessankro ne bénéficient pas d'encadrement agricole, qu'il soit public ou privé. Si les producteurs de cette zone espéraient voir l'Etat assurer leur encadrement, cela n'est pas encore le cas comme l'indique A.G, un autre paysan de Myan-gokro : « *Aucun agent d'ANADER n'est venu une fois nous conseiller par rapport à l'usage* ». En effet, les visites de l'agent à N'Guessankro sont inexistantes, selon ce dernier qui lève un coin de voile sur la situation de l'encadrement agricole dans notre zone d'étude.

3.5. Perception et connaissance du risque agro-écologique et social lié à l'utilisation des herbicides

À la lumière des résultats d'enquête, la présente étude note que l'adoption à grande échelle des herbicides par les producteurs du vivrier de N'Guessankro entraîne des risques sanitaires et environnementaux. La perception de ces risques par les utilisateurs sera appréhendée dans ce qui suit.

3.5.1. Perception des risques sanitaires et environnementaux

Les résultats de notre étude indiquent que 63,3% (Tableau 6) des agriculteurs de N'Guessankro perçoivent les risques sanitaires qu'occasionne l'utilisation des herbicides

Tableau VII : Connaissance des risques sanitaires (N=90)

Connaissance des risques sanitaires	Eff.	Fréq.
Non	33	36,7%
Oui	57	63,3%
TOTAL	90	100%

Source : notre étude, juillet 2022

Pour traduire leur niveau de conscience écologique et sanitaire du danger que représentent les herbicides, les paysans n'hésitent pas à donner des détails sur les effets de ces produits phytosanitaires. C'est le cas de Y.N qui affirme : « souvent le produit reste dans tes mains, le goût amer reste pendant des jours et on mange avec, sentant le goût amer dans la bouche... mais bon, on fait avec » (Y.N, agriculteur à Kongossou-Kouadiokro). Ils relèvent aussi des cas de brûlure et de toux après usage des herbicides ainsi que des effets secondaires néfastes sur l'environnement comme on peut le constater dans leurs propos. « Après usage, très souvent le produit brûle le corps », indique K.S un agriculteur de Myan-Gokro. Dans la

même veine, A.T.B, un paysan de Kongossou-Kouadiokro affirme : « les herbicides ont un effet secondaire néfaste sur l'environnement, c'est-à-dire les plantes, les plantes médicinales, les feuilles nutritionnelles, les animaux... ».

Quoique conscients du danger qu'ils encourent, les agriculteurs de N'Guessankro semblent se résigner en évoquant les contraintes auxquelles ils font face désormais dans leurs activités agricoles. On peut résumer leur situation à travers les propos de D.K.N, producteur de Plibo quand il avance :

« Bon... selon moi, nous savons que les herbicides ne sont pas autant favorables pour nous (notre santé, nos produits...). Mais, nous sommes coincés car nous n'avons pas de main d'œuvre pour travailler dans nos différents champs. Sinon nous sommes conscients du côté négatif que les produits ont sur nous »

Ces différents propos montrent clairement que les agriculteurs connaissent les risques liés à l'utilisation des herbicides.

3.5.2. Connaissance des risques sanitaires liés à l'utilisation des herbicides à N'Guessankro

Les cas d'intoxication tels que les irruptions cutanées, les infections d'yeux, la toux, le vertige sont attribués par 89,5% des producteurs de N'Guessankro, à l'utilisation abusive des herbicides et au non-respect des dosages comme l'indique le tableau 7.

Tableau VIII : Les causes des intoxications liées à l'utilisation des herbicides selon les producteurs (N=57)

Cause des maladies	Nb. cit.	Fréq.
Utilisation abusive des herbicides et non-respect des dosages indiqués	51	89,5%
Manque d'hygiène	5	8,8%
Autres	1	1,7%
TOTAL	57	100,0%

Source : notre étude, Juillet 2022

Pour prévenir ces intoxications, les producteurs qui perçoivent des risques sanitaires estiment qu'il faut se protéger avant et après l'usage des produits. Les mesures recommandées sont entre autres de se laver les mains après l'épandage, de laver régulièrement les vêtements ayant servi à l'application, de se laver immédiatement après l'utilisation des herbicides et de ne pas les laisser à la portée des enfants.

Par ailleurs, notre étude note qu'une partie, non négligeable, des producteurs (36,7 %) n'ont aucune connaissance des risques sanitaires. Ils attribuent l'ensemble des cas d'intoxication au port de la machine de pulvérisation. Les propos de K.D, agriculteur à Myan-Gokro, confirment ce fait lorsqu'il dit :

« Moi, je ne sais pas que les produits que j'utilise peuvent me rendre malade. Pour moi, c'est la

machine que j'utilise pour pomper qui fait que je suis malade parce qu'après avoir fini, tout mon corps me fait mal. La machine est lourde. Je peux même rester couché pendant deux jours parce que j'ai le vertige et ma bouche est amer mais la fatigue que je ressens passe après deux jours de repos ».

L'on observe à travers ces propos, que la perception des risques liés à l'utilisation des herbicides sur la santé est quelque fois méconnue par les producteurs agricoles. De même, le recours aux soins est parfois inexistant car ils estiment qu'un moment de repos suffit pour évacuer les impondérables créés par l'utilisation des herbicides. Ces derniers soutiennent, dans l'ensemble, qu'« il suffit de se reposer pour laisser passer le mal qu'on ressent ».

3.5.3. Connaissance des risques environnementaux liés à l'utilisation des herbicides à N'Guessankro

Les risques de l'utilisation des herbicides pour l'environnement sont bien connus des producteurs de N'Guessankro. Une proportion très importante (84,2%) d'agriculteurs interrogés connaît les effets de l'utilisation des herbicides sur les agroécosystèmes (Tableau 8). Ces connaissances proviennent pour la plupart de leurs différentes observations.

Tableaux IX : Connaissance des risques environnementaux
(N=57)

Connaissance des risques environnementaux	Nb. cit.	Fréq.
Non	9	15,8%
Oui	48	84,2%
TOTAL	57	100%

Source : notre étude, juillet 2022

A N'Guessankro, les agriculteurs identifient comme principaux risques environnementaux : la dégradation de l'environnement, la perte des cultures, la disparition des espèces animales et végétales, la disparition des plantes médicinales, le changement climatique, l'érosion des sols et la disparition accélérée des jachères. Par ailleurs, ils associent le phénomène de résistance des adventices et l'apparition de nouvelle végétation à l'utilisation abusive des herbicides.

En ce qui concerne de la gestion des emballages vides des produits phytosanitaires, l'étude souligne une négligence ou un manque de connaissance des producteurs de N'Guessankro. Le tableau ci-dessous révèle que ces emballages vides sont dans la majorité des cas (86,6 %) jetés dans la nature et même dans le champ après pulvérisation (Voir photo 3).

Tableaux X : Gestion des emballages vides (N=90)

Que faites-vous des emballages vides	Nb. cit.	Fréq.
Jetés dans la nature	78	86,6 %

Jetés à la poubelle	9	9,9 %
Laissés à la portée des enfants pour jouer avec	2	2,2 %
Utilisés comme bidon d'eau	4	4,4 %
Autres (Précisez)	15	16,7 %
TOTAL	108	119,8 %

Source : notre étude, juillet 2022

Photo 3, 4 et 5 : Des emballages vides de produits phytosanitaires jetés en plein air dans un champ

Prise de vue : notre étude, juillet 2022

Comme le montre les données du tableau et les images, peu de précautions sont prises dans la gestion des emballages vides. Cet état de fait est mentionné par K.K.F, un producteur de Kongossou-Kouadiokro en ces termes :

« Nous, les producteurs qui jetons les pots vides dans la brousse, à côté de notre champ là ou même dans le champ, on est beaucoup. Il y a d'autres qui l'utilisent pour faire des bidons d'eau. Il y a certaines femmes aussi qui les utilisent pour mettre du sel dedans. En tout cas, chacun utilise pour faire ce qu'il veut. Mais, nous sommes nombreux à jeter ça dans la nature. On ne vient pas au village avec ».

L'étude note que dans certains cas, les emballages vides sont même utilisés à des fins domestiques notamment pour boire et faire la cuisine. Ceci dit, les proportions à ce niveau, restent faibles. Ainsi, seulement 4,4 % des producteurs ont mentionné utiliser les emballages vides comme bidon d'eau, quand une minorité (2,2%) affirme laisser les emballages à la portée des enfants et 9,9% déclarent les jeter à la poubelle. Par ailleurs, l'étude note que la gestion des emballages vides des produits phytosanitaires est une pratique encore méconnue par l'ensemble des producteurs de N'Guessankro.

3.5.4. Utilisation des herbicides et appréciation de la qualité des produits vivriers à N'Guessankro

Un diagnostic a porté sur les risques de l'utilisation des herbicides liés à la qualité des vivriers produits. Les résultats montrent que

pour la majorité (84,2%) des agriculteurs dénoncent la perte de la saveur des produits vivriers (graphique 1).

Source : notre étude, Juillet 2022

Ce graphique montre que les agriculteurs sont conscients des effets de l'usage des herbicides sur la qualité des aliments. Par exemple, ils remarquent la perte de saveur des produits comme le riz et la détérioration rapide des cultures telle que l'igname. Selon eux, les ignames cultivées avec un désherbage fait à partir des herbicides contiennent beaucoup d'eau. Toutefois, ils notent un accroissement du rendement grâce à l'utilisation de ces produits chimiques.

4. Discussion

4.1. Connaissance superficielle des risques liés à l'utilisation des herbicides

L'ensemble des agriculteurs enquêtés perçoivent sommairement les risques directs de l'utilisation des herbicides. Leur perception des risques sanitaires reste corrélée aux effets immédiats tels que, la toux, les irritations cutanées et oculaires pendant les traitements. Ceci signifie qu'ils sont conscients de leur situation d'exposition, mais ils ignorent le véritable danger des herbicides pour la santé. En effet, selon B. N'Guessan *et al.*, (2019) la négligence et l'ignorance sont des indicateurs du faible niveau de perception paysanne des risques. De ce fait, lorsque l'usager des herbicides n'observe aucun symptôme après un traitement, sa perception du risque devient faible en s'exposant davantage et sans aucune protection au produit utilisé. De plus, cette recherche révèle que les agriculteurs non protégés qui réalisent les traitements régulièrement, sont soumis à de grands risques d'intoxication. Par exemple, l'étude, de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) menée en 2008 montre que le « paraquat⁵», dans sa forme non diluée, peut aboutir à des lésions plus graves de la peau, des yeux et des ongles lorsqu'il est en contact prolongé avec le corps. Pour justifier cette négligence les agriculteurs de N'Guessankro affirment que les équipements de protection sont coûteux, étouffants ou encore, indisponibles.

A cela, s'ajoute la faible considération de l'hygiène corporelle et des mains à la suite d'une pulvérisation. En effet, les agriculteurs enquêtés ont précisé ne pas se laver le corps ni les

⁵ Un herbicide total de contact

mais immédiatement après une pulvérisation. L'étude de C. Wade (2003) relève ainsi que, 70% des utilisateurs de pesticides (maraichers) ne se lavent pas immédiatement, ou lavent rarement leurs vêtements après les opérations de traitement. En cas d'intoxication, les agriculteurs ont recours à des moyens locaux pour faire face aux malaises ressentis en raison de l'ignorance du danger qu'ils encourent.

4.2. L'usage des herbicides et la problématique de l'agriculture durable

L'utilisation des herbicides, au-delà des avantages qu'ils procurent est loin de répondre aux exigences d'une production agricole durable. Ils présentent des risques sanitaires et environnementaux tels que révélés par plusieurs études (S. Akpo *et al.*, 2016 ; B. N'Guessan *et al.*, 2016 ; B. N'Guessan *et al.*, 2019), tout comme la présente contribution le montre. Ces risques concernent la santé des agriculteurs, la qualité des cultures alimentaires, la disparition des plantes médicinales et de l'ensemble des agroécosystèmes.

Selon les théories du choix raisonné et néoclassique, les agriculteurs fondent leur décision d'adoption des technologies sur le principe de rationalité de maximisation. Ils n'adoptent ou n'intensifient la technologie que si la profitabilité anticipée est supérieure à celle de la non adoption (P. Marenya et C. Barrett, 2007). Au-delà du fait précédemment évoqué, plusieurs études antérieures notamment ceux de Diogo *et al.* (2017) et de Yabi *et al.* (2016), mentionnent qu'il est possible d'identifier d'autres facteurs affectant l'adoption des bonnes pratiques agroécologiques. Ainsi, comme l'explique la théorie du

comportement adaptatif du producteur, l'adoption d'une technologie ne repose plus sur le principe de rationalité substantive, mais sur la rationalité limitée de l'agriculteur (J. March et H. Simon, 1964; H. Simon 1959). Pour cette théorie, l'agriculteur cherche à atteindre une situation satisfaisante qui n'est pas forcément la situation économiquement optimale. En effet, au regard du manque d'encadrement des agriculteurs dans l'utilisation des herbicides, plusieurs travaux ont mis en exergue le non-respect des bonnes pratiques agricoles par les producteurs (PNGTER, 2009 ; PNIA, 2012 ; A. Mangara *et al.*, 2014 ; S. Akpo, 2016). Ces études ont permis de constater le non-respect des dosages indiqués dans l'application des produits et du calendrier de traitement (usage du désherbage chimique à des périodes déconseillées), de même que le non-respect des attitudes de biosécurité et de gestion des restes de produits et des emballages vides.

Face à cette situation, l'encadrement des producteurs aux bonnes pratiques agricoles d'utilisation des herbicides reste la meilleure solution pour assurer une exploitation agricole plus sûre pour les agriculteurs et pour l'environnement. Cette dynamique de l'encadrement peut s'amorcer d'abord par la sensibilisation, ensuite par la formation et pour finir par le suivi des agriculteurs.

4.3. La question de l'encadrement des agriculteurs de N'Guessankro

La connaissance superficielle des risques par les agriculteurs de N'Guessankro et leur négligence sur certaines pratiques expliquent le non-respect des mesures de biosécurité. Cet état

de fait est le résultat de l'absence réelle d'encadrement (formation et suivi). L'ANADER est le principal partenaire au développement agricole et rural dans la sous-préfecture de N'Guessankro. Toutefois, ses actions d'encadrement des agriculteurs sur l'utilisation des herbicides pour les cultures vivrières sont très faibles. Les agriculteurs inventent parfois eux-mêmes des stratégies agroécologiques pour une bonne utilisation des herbicides. Ces stratégies surviennent généralement à la suite d'une bonne ou mauvaise expérience vécue sur l'utilisation des différents types d'herbicides. Ainsi, c'est de bouche-à-oreille que se fait la vulgarisation des stratégies d'utilisation des produits phytosanitaires chez les producteurs de N'Guessankro. Leur encadrement, tout comme évoqué par l'étude de B. N'Guessan *et al.*, (2019) demeure en conséquence la perspective la plus indiquée de réduction des risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage des herbicides et de promotion d'une agriculture vivrière durable. Toutefois l'étude de la Banque Mondiale (1999, p.3) sur l'encadrement agricole note qu'il est impossible que les encadreurs puissent toucher tous les paysans. Pour cette étude, il est donc nécessaire d'être sélectif et de compter sur les communications entre paysans pour assurer la dissémination des messages.

5. Conclusion

La présente contribution a permis d'évaluer la perception des risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des herbicides dans les exploitations agricoles de N'Guessankro. Elle a montré que les herbicides entraînent des risques, bien que les agriculteurs associent à ces produits, certains avantages pour

les travaux champêtres (amélioration du rendement, réduction de la pénibilité du travail, gain de temps, solution au manque de main-d'œuvre, etc.). Ainsi, au regard des données d'investigation, on note que les herbicides présentent des risques pour la santé des agriculteurs, la qualité des cultures alimentaires et menacent l'ensemble des agroécosystèmes. Ces risques s'expliquent par le faible niveau de perception paysanne (connaissance superficielle, du manque de formation ou d'encadrement adéquat) et le mode d'utilisation des herbicides (non-respect des mesures de biosécurité et du dosage). En ce qui concerne, le faible niveau de perception paysanne, nous notons que les agriculteurs de la Sous-Préfecture de N'Guessankro perçoivent approximativement les effets immédiats tels que, la toux, les irritations cutanées et oculaires pendant les traitements. Ce qui signifie qu'ils sont conscients de leur situation d'exposition, mais ignorent le véritable danger des herbicides pour leur santé à long terme. Cette situation est due, entre autres, au manque de formation sur les dangers liés à l'utilisation des herbicides et aux contraintes endogènes de production. En tout état de cause, cette dépendance aux herbicides s'explique, selon la théorie du comportement adaptatif, par le fait que l'agriculteur cherche à atteindre une situation satisfaisante qui n'est pas la situation économiquement optimale ou souhaitable. Toutefois, ce comportement adaptatif des agriculteurs de N'Guessankro peut-il garantir une exploitation agricole durable ? Les actions adéquates pour une production vivrière durable restent d'actualité. En termes d'actions à mener, un encadrement basé sur la formation, la sensibilisation et le suivi demeure la perspective la plus efficace de réduction des risques sur la santé et la dégradation accentuée des agroécosystèmes. Les

agriculteurs étant, de plus en plus, dépendants des herbicides, un encadrement technique conséquent favorisera une agriculture vivrière durable.

6. Références bibliographiques

AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), 2008, Avis relatif à l'impact potentiel de la présence du paraquat dans les sols et la chaîne alimentaire et sur le risque pour la santé en Martinique et en Guadeloupe, Saisine, 16p.

AKPO Sylvain., COULIBALY Sandotin, LACINA Coulibaly, et SAVANE Issiaka, 2016, « Evolution Temporelle de l'utilisation des pesticides en agriculture tropicale dans le bassin versant de la Marahoué, Côte d'Ivoire », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 14 N° 1, pp. 121-131.

BANQUE MONDIALE, 1999, *Encadrement agricole : L'expérience du Kenya*, Département de l'évaluation des opérations, Numéro 198

BRADFORD Lawrence, JOHNSON Glenn, 1953, *Farm Management Analysis*, New York, London, John Wiley and Sons.

CHIA Eduardo, PETIT Michel, BROSSIER Jacques, 2014, « Théorie du comportement adaptatif et agriculture familiale », in : *L'agriculture en famille : travailler, réinventer, transmettre*, INRA-SAD, pp81-100.

DIOGO Rodrigue, AGANDAN Elvétus, NOUATIN Guy, DJEDJE Mélanie, 2017, « Modes de gestion de la fertilité des sols des agro-éleveurs peuls au Nord-Ouest du Bénin : implications pour la sécurité alimentaire ». *Annales de l'Université de Parakou. Sciences Naturelles et Agronomie*, 1 : 74-81.

DOUMBIA Mamadou et **KWADJO Eric.**, 2009, « Pratiques d'utilisation et de gestion des pesticides par les maraîchères en Côte d'Ivoire : cas de la ville d'Abidjan et deux de ses banlieues (Dabou et Anyama) », *Journal of Applied Biosciences*, N° 18 pp992-1002. www.biosciences.elewa.org/JABS/2014/80/16.pdf

FAIT Antonella, (2004), *Prévention des risques pour la santé liée à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture*, ICPS/OMS, 36p.

KANDA Madjouma, **GBANDI Djaneye-Boundjou**, **KPERKOUA Wala**, **KISSAO Gnandi**, **KOMLAN Batawila**, **AMBALIOU Sanni** et **KOFFI Akpagana**, 2013, « Application des pesticides en agriculture maraîchère au Togo », *Vertigo*, vol. 13, N°1, 28p.

MANGARA Ali, **KOUAME N'dri Marie-Thérèse**, **SORO Kafana**, **N'DA Adopo Achille Aimé**, **GNAHOA Guy Modeste**, **SORO Dodiomon.**, 2014, « Test d'efficacité d'un herbicide en culture d'ananas, à la station d'expérimentation et de production d'Anguédédou en Côte d'Ivoire. » *Journal of Applied Biosciences*, 80: pp7161 – 7172, 12p.

MARCH James et **SIMON Herbert**, 1964, *Les limitations dans la connaissance des processus rationnels*, In March, J. G. et Simon, H. A. (éd.). "Les Organisations. Problèmes psycho-sociologiques", Paris, Dunod, p. 132-165

MARENYA Paswel, **BARRETT Christopher.**, 2007, « Déterminants au niveau des ménages de l'adoption d'une gestion améliorée des ressources naturelles pratiques chez les petits exploitants agricoles de l'ouest du Kenya ». *Politique alimentaire* 32 :515 – 536

N'GUESSAN Brou Roger., **ADINGRA Kouadio Badou Célestin.**, **KOMENA Kouadio Boniface**, 2019, « Les Facteurs de Risques de

la Modernisation de l'agriculture à Base de Pesticides dans la Sous-Prefecture de Tapequia », *European Scientific Journal*, May 2019 edition Vol.15, No.15 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

N'GUESSAN Brou Roger, AMANI Yao Célestin et TOURE Awa., 2016, « Exploitation agricole à l'ère des herbicides dans le canton Zabouo (Issia) : vers une agriculture durable ? », *Agronomie Africaine*, N° 28, pp11 – 19.

NAILI Fatima, 2014, Evaluation de la rémanence de l'herbicide Glyphosate dans les cultures maraîchères de lawilaya de Jijel, Université Constantine 1, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département de Biologie et Ecologie Végétale, Mémoire, 151p.

PNGTER (Projet National de Gestion des Terroirs et d'Équipement Rural), 2009, *Plan de gestion des pestes et pesticides*, Cellule Nationale de Coordination, Document projet MINAGRI, 81p.

PSAC (Projet d'appui au secteur de l'agriculture de Côte d'Ivoire), 2012, *Cadre de gestion environnementale et sociale*, Rapport final 1, Document projet MINAGRI, 83p.

SIMON Herbert, 1959, « Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science », *American Economic Review*, 49, n°1, pp.253-283 Simon, H. A. (1982). *Models of Bounded Rationality*. Boston, MIT Press.

WADE Cheikh, 2003, *Utilisation des pesticides dans l'agriculture périurbaine et l'impact environnemental*, Thèse, Université CHECKH ANTA DIOP, DAKAR, 59p.

YABI Afouda Jacob, BACHABI Xavier François, LABIVI Adédédji Innocent, ODE Agbatchi Christian, AYENA Lalé Romaine, « Déterminants socioéconomiques de l'adoption des pratiques 156

La production vivrière durable face à l'impact KOUASSI K. E. & Al.

culturelles de gestion de la fertilité des sols utilisées dans la commune de Ouaké au Nord-Ouest du Bénin », 2016, *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Vol.10 n °2 ISSN : 1997-342X (Print) e - ISSN : 1991-8631. DOI : [10.4314/ijbcs.v10i2.27](https://doi.org/10.4314/ijbcs.v10i2.27)